

Myrtha Häusler

Gestaltung des sonderpädagogischen Angebots in der Grund- und Basisstufe – Standpunkte und offene Fragen

Zusammenfassung

Der Wechsel vom bisherigen altersabhängigen System der Einschulung zum flexibilisierten Modell der Grund- und Basisstufe mit zwei Lehrpersonen zieht Konsequenzen für die Gestaltung der sonderpädagogischen Unterstützung nach sich. Dies war Thema eines Forschungsprojekts an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, welches von 2006 bis Frühling 2008 stattfand. Das Kernstück des Forschungsprojekts ist ein Positionspapier mit Leitideen für die sonderpädagogische Unterstützung in der Grund- und Basisstufe, die hier zusammenfassend vorgestellt werden.

Résumé

Le passage de la scolarisation par groupes d'âges homogènes telle qu'elle est connue jusqu'à ce jour au modèle flexible du cycle élémentaire avec deux enseignants ou enseignantes a des répercussions sur l'organisation du soutien pédagogique spécialisé. Ce thème a fait l'objet d'une recherche menée à la Hochschule für Heilpädagogik de Zurich entre 2006 et le printemps 2008. L'objet central de la recherche a été l'élaboration de conditions cadres pour le soutien en pédagogie spécialisée dans le cycle élémentaire. En voici un résumé.

Einleitung

Die Modelle der Grund- und Basisstufe haben eine Neugestaltung der Einschulung zum Ziel. Die Grundstufe fasst Kindergarten und erste Klasse zusammen, in der Basisstufe wird der Kindergarten mit der ersten und zweiten Primarklasse verbunden. Zurzeit werden in zehn Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein 164 Schulversuchsklassen unterrichtet. Davon erproben 62 Klassen die Basisstufe und 102 Klassen die Grundstufe (vgl. Projektkommission 4bis8 EDK-Ost, 2008). Gemäss den kantonalen Rahmenkonzepten ist die Grund- und Basisstufe integrativ ausgerichtet, indem bereits das Grundangebot folgende Merkmale aufweist:

- Flexibilisierung des Schuleintrittes und der Verweildauer

- Heterogene, altersgemischte Klassenzusammensetzung
- Vermehrt individualisierter Unterricht mit zwei Lehrpersonen pro Klasse (bis zu 150 Stellenprozenten)

Braucht es zusätzliche sonderpädagogische Unterstützung in der Grund- und Basisstufe, um die Integration von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf zu fördern und wie muss diese gestaltet sein? Diesen Fragen wurde im Forschungsprojekt «Sonderpädagogische Unterstützung in der Grund- und Basisstufe» an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich nachgegangen: Den Hauptteil des Forschungsprojekts bildet ein Positionspapier, das Leitideen zur Gestaltung der sonderpädagogischen Unterstützung in der Grund- und Basisstufe bereitstellt, aber

auch offene Fragen benennt (Häusler, 2006). Das zweite Teilprojekt ist mit der Gesamtevaluation der laufenden Schulversuche vernetzt: Lehrpersonen der Schulversuche wurden zu den heilpädagogischen und pädagogisch-therapeutischen Angeboten in ihren Klassen befragt. Im dritten Teilprojekt interessierten die Erfahrungen, die Schulische Heilpädagoginnen und Psychomotorik-Therapeutinnen in den Schulversuchen machen. Dieses Teilprojekt wurde in Diplomarbeiten von Studierenden bearbeitet und wird in dieser SZH-Ausgabe ebenfalls vorgestellt (Frey & Gebert, 2007; Sutter, 2007). Im Folgenden stehen zentrale Aussagen des Positionspapiers im Zentrum. Am Schluss werden Ergebnisse zum zweiten Teilprojekt – der Befragung von Lehrpersonen in den Schulversuchen – präsentiert (Vogt et al., 2008b).

Teilprojekt 1: Positionspapier zur sonderpädagogischen Unterstützung in der Grund- und Basisstufe

Das Positionspapier zur Gestaltung der sonderpädagogischen Unterstützung in der Grund- und Basisstufe war eine Auftragsarbeit zuhanden des Projekts 4bis8 der EDK-Ost. Es ist eines von mehreren Positionspapieren zu pädagogischen Themen der Grund- und Basisstufe (zu finden auf: www.edk-ost.ch). Im Projekt 4bis8 der EDK-Ost werden kantonsübergreifend allgemeine Themen der Schulversuche, wie deren Evaluation oder pädagogisch-didaktische Grundlagen bearbeitet. Ziel der Positionspapiere war es, Visionen und Leitideen als Diskussionsgrundlage für die weitere Entwicklung der Grund- und Basisstufe zu entwickeln. Die Fragestellungen für das betreffende Positionspapier wurden von der Projektkommission 4bis8 der EDK-Ost formuliert und lauteten:

Fragestellungen

1. Schulische Heilpädagogik: Welche Unterstützung ist in der Grund- und Basisstufe erforderlich? Für welche Kinder? Welches sind Ziele und Rahmenbedingungen? Wie erfolgt der Einbezug der Fachpersonen in die verschiedenen Prozesse (Schulische Heilpädagogik, Schulpsychologischer Dienst u. a.)?
2. Ergänzende Förderangebote und Therapien: Wie werden Deutsch als Zweitsprache, Therapien (Logopädie, Psychomotoriktherapie) und Begabtenförderung positioniert? Wie werden die betreffenden Fachpersonen in die verschiedenen Prozesse einbezogen?
3. Integration von Kindern mit Behinderung: Was bedeutet das neue Schulmodell für den Einbezug und die zusätzliche Unterstützung von Kindern mit schwereren Behinderungen (wie geistige Behinderung, Körperbehinderung usw.)? Wie werden die Fachpersonen in die verschiedenen Prozesse einbezogen (Heilpädagogische Früherziehung, Schulische Heilpädagogik, Schulpsychologischer Dienst u. a.)?

Zur Bearbeitung der Fragestellungen wurde mittels Literaturanalyse der Stand der sonderpädagogischen Diskussion zum Modell der Grund- und Basisstufe analysiert und relevante Grundlagen aufgezeigt. Die kantonalen Rahmenkonzepte der Schulversuche Grund- und Basisstufe wurden aus sonderpädagogischer Perspektive analysiert. Studien zur integrativen Schulung (u. a. Bless, 2004; Mettauer, 2004) und zur zukünftigen Entwicklung des sonderpädagogischen Angebots (u. a. Bürli, 2005; Häfeli & Walther-Müller, 2005) wurden auf das Modell der Grund- und Basisstufe bezogen.

Im Weiteren wurde eine Expertenbefragung durchgeführt, um Leitideen für die sonderpädagogische Unterstützung in der Grund- und Basisstufe konkretisieren zu können. Da die spezifischen Gegebenheiten der Grund- und Basisstufe in der sonderpädagogischen Fachliteratur noch zu wenig

breit diskutiert werden, fanden leitfadengestützte Interviews mit sieben sonderpädagogischen Experten und Expertinnen aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Ausbildung und Bildungsverwaltung statt.

Der Diskussionsstand und die Ergebnisse der Expertenbefragung zur sonderpädagogischen Unterstützung in der Grund- und Basisstufe werden im Positionspapier

ausführlich beschrieben. In einer Synthese mit zwölf Punkten werden Mindestvoraussetzungen, Standpunkte und offene Fragen für die Unterstützung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf in der Grund- und Basisstufe benannt. Komprimiert, aber umfassend bilden sie die Essenz des Positionspapiers und werden hier vorgestellt (Häusler, 2006, S. 33ff):

Mindestvoraussetzungen für das sonderpädagogische Angebot in der Grund- und Basisstufe

«1. Ansatz der schulisch-heilpädagogischen Unterstützung

Die schulisch-heilpädagogische Unterstützung erfolgt ausgeprägt unterrichtsnah. Damit einher geht eine enge Zusammenarbeit der schulisch-heilpädagogischen Fachperson mit den Regellehrpersonen. Eine Möglichkeit dieses Ansatzes ist, dass eine der beiden Lehrpersonen über eine schulisch-heilpädagogische Qualifikation verfügt.

2. Differenzierung der Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen

An Defiziten orientierte Zuordnungen der Kinder nach spezifischen Auffälligkeiten oder Behinderungen finden nicht statt. Im Zentrum steht der notwendige pädagogische Unterstützungsbedarf. Es wird eine Einteilung nach der Höhe des Unterstützungsbedarfes vorgenommen, welche mit unterschiedlichen Formen der Ressourcenzuteilung verbunden ist.

3. Ziele der schulisch-heilpädagogischen Unterstützung

Die allgemeinen und die methodisch-didaktischen Ziele der integrativen Schulung gelten auch für die schulisch-heilpädagogische Unterstützung in der Grund- und Basisstufe. Die schulisch-heilpädagogische Fachperson ist dafür zuständig, Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen integrativ zu fördern und ihre Lehrpersonen darin zu unterstützen, die individuelle Förderung der Kinder kontinuierlich weiter-

zuführen. Zu den methodisch-didaktischen Zielen gehören die integrative Haltung, die Orientierung am Entwicklungsstand und an beobachtbaren Kompetenzen des Kindes, sowie das Bereitstellen eines anregenden und vielfältigen Förderangebots.

4. Rahmenbedingungen für die schulisch-heilpädagogische Unterstützung

Die Zuteilung der finanziellen und personellen Ressourcen erfolgt in der Regel aus einem Pensenpool an die Klasse. Bei integrativer Sonderschulung von Kindern mit Behinderung wird eine individuell definierte Ressourcenzuteilung vorgenommen. Der Umfang der schulisch-heilpädagogischen Unterstützung wie auch die Zeitgefässe zur Zusammenarbeit werden anhand der Richtlinien der integrativen Schulungsform berechnet, unter Berücksichtigung der spezifischen Voraussetzungen der Grund- und Basisstufe (Entwicklungsaufwand, Vorschulstufe, Gesamtpensum pro Klasse).

Das Modell, bei dem eine der beiden Lehrpersonen eine heilpädagogische Zusatzqualifikation besitzt, wird insbesondere in Bezug auf die Ausbildungsanforderungen und die Abstimmung mit den Qualifikationen der anderen Lehrperson geprüft.

Fortsetzung auf nächster Seite

Fortsetzung von Seite 29

5. Einbezug der schulisch-heilpädagogischen Fachpersonen und des Schulpsychologischen Dienstes

Der Einbezug der schulisch-heilpädagogischen Fachperson in der Grund- und Basisstufe entspricht demjenigen in der integrativen Schulungsform. Besondere Beachtung erhält in der Grund- und Basisstufe die Leitidee des sich ergänzenden Teams von Lehrpersonen und schulisch-heilpädagogischer Fachperson sowie damit verbunden die räumliche Flexibilität der schulisch-heilpädagogischen Fachperson.

Der Schulpsychologische Dienst erfüllt auf der Grundlage der kantonal geregelten integrativen Schulung weiterhin eine wichtige Aufgabe im Bereich der Abklärungen und Zuweisung, vor allem bei längerem Unterstützungsbedarf. Dabei ist die Funktion der Aussensicht zentral, die Fehleinschätzungen und Selbstzuweisungen vermeiden hilft. Die Abgrenzung zum Kompetenzbereich der schulisch-heilpädagogischen Fachperson wird geklärt. Die Funktion der prozessorientierten Begleitung auf Klassenebene wird in Zukunft stärker betont.

6. Förderung in Deutsch als Zweitsprache

Der Integrationsgedanke bezieht sich auch auf die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund und schliesst die Förderung in Deutsch als Zweitsprache mit ein. Diese findet eng vernetzt mit dem Regelunterricht statt und beruht auf der Zusammenarbeit aller Beteiligten. Zentral sind die gemeinsame Erfassung und Klärung des Unterstützungsbedarfes, die Förderung der Begriffsbildung im Schulalltag und der Einbezug der Erstsprachen der Kinder in den Unterricht.

7. Pädagogisch-therapeutische Angebote (Logopädie und Psychomotoriktherapie)

In ausgewiesenen Fällen können die pädagogisch-therapeutischen Angebote der Logopädie und der Psychomotoriktherapie beigezogen werden. Sie tragen auch zur Unterstützung der Lehrpersonen bei. Die therapeutischen Fachpersonen sind neben den Therapien auch in ihren jeweiligen Spezialgebieten (Kommunikation und Bewegung) Beraterisch und präven-

tiv in den Klassen tätig. Sie erproben zudem neue Organisationsformen der Therapie, die enger mit dem Unterricht verknüpft sind oder zeitlich variieren.

8. Begabtenförderung

Das Modell der Grund- und Basisstufe bietet mit seinen strukturellen und methodisch-didaktischen Merkmalen gute Voraussetzungen für die Begabtenförderung und die Begabungsförderung. Grundsätzlich wird auf die Fachkompetenz der Lehrpersonen abgestellt. Nur bei sonderpädagogischen Fragestellungen (z. B. Minderleistung oder Verhaltensauffälligkeiten) kommt die schulisch-heilpädagogische Fachperson zum Einsatz.

9. Einbezug der Fachpersonen bei ergänzenden Förderangeboten (Deutsch als Zweitsprache) und Therapien (Logopädie und Psychomotoriktherapie)

Die Angebote sind möglichst unterrichtsnah gestaltet und die Anzahl der Bezugspersonen wird gering gehalten. Es findet eine regelmässige Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen und Lehrpersonen statt. Die Zuweisungsprozesse zur Einleitung von Therapien werden geklärt. Dabei werden die Kompetenzbereiche der therapeutischen und schulisch-heilpädagogischen Fachpersonen konzeptuell aufeinander abgestimmt. Es wird befürwortet, dass die Förderung in Deutsch als Zweitsprache von einer der beiden Lehrpersonen bei entsprechender Qualifikation übernommen wird.

10. Integration und Inklusion von Kindern mit Behinderungen

Die Integration eines Kindes mit Behinderung im Sinne der Sonderschulbedürftigkeit setzt eine individuelle Beurteilung des Einzelfalles voraus. Die Grund- und Basisstufe vertritt eine integrativ-inklusive Haltung und ist offen für die Integration von Kindern mit Behinderung resp. für die integrative Sonderschulung. In die Entscheidungen werden pädagogische Kriterien einbezogen. Es besteht Sensibilität für die Zusammenhänge zwischen Aussonderungsprozessen und Wachstum des sonderpädagogischen Angebots.

11. Zusätzliche individuelle Ressourcen für Kinder mit Behinderungen

Bei der Integration eines Kindes mit Behinderung im Sinne der Sonderschulbedürftigkeit werden zusätzliche Ressourcen gesprochen und dem betreffenden Kind individuell zugeteilt. Zu prüfen ist die Variante, die bei der Ressourcenzuteilung nach Unterstützungsbedarf in bildungsnahen und in bildungsfernen Aktivitäten unterscheidet: Der behinderungsspezifische Unterstützungsbedarf in bildungsfernen Aktivitäten bedarf der zusätzlichen individuellen Ressourcenzuteilung, während im bildungsnahen Bereich für alle Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen die generelle Ressourcenzuteilung gilt.

12. Einbezug der Fachpersonen bei integrativer Sonderschulung

Der Unterstützungsbedarf wird durch eine aussen stehende Stelle wie den Schulpsychologischen Dienst bestimmt und nicht durch die begleitenden Fachpersonen selbst. Der Schulpsychologische Dienst übernimmt Koordinationsfunktionen wie das Fallmanagement und die Abstimmung der speziellen Unterstützungsangebote.

Bei Kindern mit einer klar feststellbaren Behinderung (wie Sehbehinderung, Gehörlosigkeit) werden spezialisierte Fachpersonen beigezogen, welche sowohl das Kind wie auch die Lehrpersonen und die schulisch-heilpädagogische Fachperson beraten.

Die Fachperson für Heilpädagogische Früherziehung ist beim Eintritt des Kindes in die Grund- oder Basisstufe wichtige Kooperationspartnerin. Grundsätzlich geklärt wird, ob und wie sie weiterhin für die Betreuung des Kindes und für die Beratung der Eltern zuständig ist. Ansonsten wird geprüft, welche dieser Aufgabenbereiche in die Zuständigkeit der schulisch-heilpädagogischen Fachperson oder einer externen heilpädagogischen Fachperson eines sonder-schulischen Kompetenzzentrums bzw. Sonderschule übergehen.» (Häusler, 2006, S. 33ff)

Zentrale Entwicklungsfelder im sonderpädagogischen Angebot der Grund- und Basisstufe

Zur Gestaltung des sonderpädagogischen Angebots in der Grund- und Basisstufe soll grundsätzlich Handlungsspielraum vorhanden sein, der je nach personellen, lokalen und kantonalen Gegebenheiten unterschiedliche Lösungen zulässt. Es kann aber ein Orientierungsrahmen nötig sein, da sonst die einzelnen Schulversuche mit Entwicklungsarbeit zu stark gefordert sind (vgl. Mettauert, 2004). Ungeklärte Sachverhalte oder konträre Meinungen der Experten im Positionspapier verweisen auf einen solchen Entwicklungsbedarf:

Schulisch-heilpädagogische Qualifikation der Klassenlehrperson

Wenn eine der beiden Lehrpersonen über eine schulisch-heilpädagogische Qualifikation verfügen soll, ist zu klären, welche Ausbildung eine geeignete Qualifikation darstellt. Auch sind Lösungen zu erarbeiten, wie heilpädagogisch qualifizierte Lehrpersonen – wie ehemalige Kleinklassenlehrpersonen – besoldungsmässig eingestuft werden, wenn sie als Klassenlehrperson in der Grund- und Basisstufe arbeiten.

Regelung der Zuweisungsprozesse

Zuweisungsprozesse und Verantwortlichkeiten müssen für die verschiedenen sonderpädagogischen Angebote (Schulische Heilpädagogik, Logopädie und Psychomotoriktherapie, Heilpädagogische Früherziehung) geklärt und mit dem Schulpsychologischen Dienst abgestimmt werden. Diesem kommt nach wie vor eine wichtige Funktion als Aussensicht zu. Gleichzeitig werden der schulisch-heilpädagogischen Fachperson verstärkt koordinierende Funktionen, so etwa gegenüber den therapeutischen Fachperso-

nen übertragen. Diese Zuweisungsprozesse müssen so geregelt werden, dass kooperative Problemlösungen im Vordergrund stehen und Selbstzuweisungen zu therapeutischen oder heilpädagogischen Mandaten vermieden werden.

Integration von Kindern mit Behinderungen

Der Integrationsgedanke in der Grund- und Basisstufe, welcher die Integration von Kindern mit Behinderung einschliesst, muss konsequenter umgesetzt werden. Im Zuge der neuen Aufgaben- und Pflichtenteilung zwischen Bund und Kantonen hat die Erziehungsdirektorenkonferenz eine interkantonale Vereinbarung über die Organisation der Sonderschulung (Sonderpädagogik-Konkordat) erarbeitet. Diese Chance sollte die Grund- und Basisstufe nutzen: In den Konzepten muss eine klare integrativ-inklusive Haltung der Grund- und Basisstufe ersichtlich sein. Insbesondere muss das Modell der Ressourcenzuteilung für die integrative Sonderschulung eines Kindes geklärt werden. Die Unterstützung durch die verschiedenen sonderpädagogischen Fachpersonen muss koordiniert werden.

Schnittstelle Heilpädagogische Früherziehung – Grund- und Basisstufe

Da die Grund- oder Basisstufe bei der Integration von Kindern mit Behinderung in der Regel an die heilpädagogische Früherziehung anschliesst, ist dieser Schnittstelle besondere Beachtung zu schenken. Es steht zur Diskussion, ob die Heilpädagogische Früherziehung bis zum Eintritt in die Grund- und Basisstufe zum Einsatz kommt, ob das Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung parallel weiter geführt wird (insbesondere im Bereich der Elternberatung) oder ob die Heilpädagogische Früherziehung in der

Grund- oder Basisstufen-Klasse selbst heilpädagogische Aufgaben übernimmt.

Teilprojekt 2: Mitarbeit bei der formativen Evaluation der Grund-/Basisstufe

Im Auftrag der EDK-Ost und der Partnerkantone werden die Schulversuche in neun Kantonen (AG, BE, GL, FR, NW, LU, TG, SG und ZH) seit 2004 wissenschaftlich evaluiert. Die formative Evaluation durch die Pädagogische Hochschule St. Gallen umfasst die Befragung der beteiligten Lehrpersonen, Eltern und Kinder. Sie ist eine Prozessevaluation, die Ergebnisse zur Verfügung stellt, welche umgehend für die Schulversuche genutzt werden können.

Evaluation der sonderpädagogischen Unterstützung in den Schulversuchen

Zusammen mit Martin Venetz (Hochschule für Heilpädagogik Zürich) arbeitete die Autorin bei der schriftlichen Befragung von Lehrpersonen in den Schulversuchen Grund- und Basisstufe mit. Zur Arbeit des Evaluationsteams der Pädagogischen Hochschule St. Gallen steuerten sie spezifisch sonderpädagogische Fragestellungen und deren statistische Auswertung bei. Die Ergebnisse sind in den Zwischenbericht der formativen Evaluation integriert (Vogt et al., 2008a, S. 66–72) und werden folgendermassen zusammengefasst (Vogt et al., 2008b, S. 11f):

«Alle Lehrpersonen begrüssen die Zusammenarbeit mit der schulischen Heilpädagogin bzw. dem schulischen Heilpädagogen. Bei einem Fünftel konzentriert sich die Förderung ausschliesslich auf Einzelförderung, mehrheitlich werden Kombinationen von Klassen-, Gruppen- und Einzelförderung eingesetzt. In der Grund-/Basisstufe erteilt die schulische Heilpädagogin bzw. der schulische Heilpädagoge pro Klasse und pro Woche durchschnittlich fast zwei Lektionen

Gruppenförderung, etwas mehr als eine Lektion Einzelförderung und etwa eine Lektion in der ganzen Klasse. Für die sonderpädagogische Unterstützung verfügen die Projektklassen am häufigsten über einen Pensenspool an schulischer Heilpädagogik und können Unterstützung durch Therapien bei Bedarf einleiten. Diese Regelung findet auch die grösste Zustimmung der Lehrpersonen. Die Grund-/Basisstufen-Lehrpersonen setzen die Prioritäten bei den Aufgaben der schulischen Heilpädagogin bzw. des schulischen Heilpädagogen in den Bereichen Früherfassung, Diagnostik, Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, fachliche Beratung der Lehrpersonen und Förderplanung. Die Bereitschaft besteht, mit der nötigen Unterstützung auch Kinder mit Behinderungen zu integrieren.»

Insgesamt zeigen die Ergebnisse des Forschungsprojekts auf, dass zum Grundangebot des Modells Grund- und Basisstufe auch weiterhin heilpädagogische und pädagogisch-therapeutische Unterstützung in den Klassen sehr gefragt ist.

Lic.phil. Myrtha Häusler
Dozentin im Departement
Pädagogisch-therapeutische Berufe/
Studiengang Psychomotoriktherapie
Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
8050 Zürich
myrtha.haeusler@hfh.ch

Literatur

- Bless, G. (2004). Schulische Integration – Kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb der Schweizer Bildungssysteme. In A. Kummer Wyss & P. Walther-Müller (Hrsg.), *Integration: Anspruch und Wirklichkeit* (S. 41–56). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Bürli, A. (Hrsg.) (2005). *Heil- und Sonderpädagogik im Rahmen des schweizerischen Bildungswesens. Ausgangslage und Perspektiven*. Bern: Generalsekretariat EDK. Internet: www.edk.ch/d/EDK/Geschaefte/Sonderschulung/Buerle_d.html [Stand 7.4.2006]
- Frey, R. & Gebert, N. (2007). *Die integrative Arbeit der Psychomotoriktherapeutin und der Schulischen Heilpädagogin im Schulversuch Basis-/Grundstufe*. Unveröffentl. Diplomarbeit der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Häfeli, K. & Walther-Müller, P. (Hrsg.) (2005). *Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im kantonalen Vergleich*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Häusler, M. (2006). Positionspapier «Die Grund-/Basisstufe als integratives und individualisierendes Schulmodell: Konsequenzen für die Unterstützung von Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen und Auswirkungen auf die Gestaltung des sonderpädagogischen Angebotes». Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Internet: www.edk-ost.ch/Positionspapiere.140.0.html [Stand 8.8.2008]
- Mettauer, B. (2004). Schulische Integration – Kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb der Schweizer Bildungssysteme. In A. Kummer Wyss & P. Walther-Müller (Hrsg.), *Integration: Anspruch und Wirklichkeit* (S. 157–171). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Projektkommission 4bis8 EDK-Ost (2008). *Lagebericht*. Internet: www.edk-ost.ch [Stand 8.8.2008]
- Sutter, Y. (2007). *Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogin in der Basisstufe: Herausforderungen und förderliche Faktoren*. Unveröffentl. Diplomarbeit der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Vogt, F. et al. (2008a). *Formative Evaluation Grund-/Basisstufe. Zwischenbericht*. Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen. Internet: www.edk-ost.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/Downloads/4bis8/Zwischenbericht_Vogt__EDK__OST_PHSG_Juni08.pdf [Stand 11.8.2008]

Vogt, F. et al. (2008b). *Zwischenbericht formative Evaluation Grund-/Basisstufe. Zusammenfassung und Fazit*. Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen. Internet: www.edk-ost.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/Downloads/4bis8/Zusammenfassung_Vogt_EDK__OST_PHSG_Juni08.pdf [Stand 8.8.2008]

Links

Häusler, M. (2006). Positionspapier «Die Grund-/Basisstufe als integratives und individualisierendes Schulmodell: Konsequenzen für die Unterstützung von Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen und Auswirkungen auf die Gestaltung des sonderpädagogischen Angebotes». Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Internet: www.edk-ost.ch/Positionspapiere.140.0.html [Stand 8.8.2008]

Vogt, F. et al. (2008). *Formative Evaluation Grund-/Basisstufe. Zwischenbericht*. Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen. Internet: www.edk-ost.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/Downloads/4bis8/Zwischenbericht_Vogt__EDK__OST_PHSG_Juni08.pdf [Stand 11.8.2008]

Themenschwerpunkte der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik 2008

Heft	Schwerpunkt	Redaktionsschluss
1/2008:	Internationales	
2/2008:	Ausbildung Fachpersonal	
3/2008:	Wenn Menschen mit geistiger Behinderung Eltern werden (wollen)	18.1.2008
4/2008	Erfahrungen mit Integration	15.2.2008
5/2008	Berufsbildung	07.3.2008
6/2008	Gewalt, Verhaltensauffälligkeiten	18.4.2008
7-8/2008	Therapien, Methoden	16.5.2008
9/2008	ICT und Wissensmanagement	18.7.2008
10/2008	Basisstufe und sonderpädagogische Förderung	15.8.2008
11-12/2008	Abklärungsverfahren	19.9.2008

Anregungen, Beiträge, Fragen etc. an: redaktion@szh.ch